

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ В ДЕЛЕ СПОРТА УЗБЕКИСТАНА

Омарова А.М.

Старший преподаватель

Ташкентского химико-технологического института

Турдимуратова З.М.

Биолог, Биомедикийр ЛТД

Аннотация: В данной статье объясняется значение хроматографических наук в спорте Узбекистана и какие методы следует использовать для их развития.

Annotation: This article explains the importance of chromatographic sciences in the sport of Uzbekistan and what methods should be used to develop them.

Ключевые слова: хроматография, наука, спорт, метод, развития, медицина, химия, биохимия, экология, фармацевтика, цель.

Keywords: chromatography, science, sport, method, development, medicine, chemistry, biochemistry, ecology, pharmaceuticals, purpose.

Известно, что разделением и анализом смесей химических соединений, а так же свойств веществ занимается изучением некоторых хроматографическая наука. Метод основывается на распределении анализируемых веществ между неподвижной и подвижной фазами. Причем с помощью хроматографии можно определит вещества как в качественном, так и количественном , соотношении, а также степен чистоты определяемых веществ.

Развитие многих научных профилей, таких биохимия, фармакологические и медицинские науки тесно связано с развитием науки о хроматографии. Фармацевтика, медицина, нефтеперерабатывающий комплекс, химическое производство и многие другие промышленные отрасли используют данный метод для контроля качества сырья и готовой продукции, а также обеспечения соблюдения норм экологической безопасности.

В последние годы этот метод начал широко применяться и в спортивной безопасности применения различных медицине обеспечения фармакологических препаратов, а также изучения биологически активных веществ растительного происхождения в качестве сырья для биологически активных добавок. Для

осуществления таких задач в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины Узбекистана проводится ряд исследований по изучению химического состава растений, используемых в народной медицине.

Так, методами газовой хроматографии и высокоэффективной жидкостной хроматографии сопряженные с масс-спектрометром, изучаются химические составы растений флоры Узбекистана. До настоящего времени изучены химический состав подземной части сырых корневых экстрактов Ферулы мускусной (*Ferula moschata*), эндемического растения, произрастающего в Кашкадарьинской области Узбекистана и куркумы длинной (*Kurkuma longa*), культивируемой в Узбекистане, Верблюжьей колючки (*Alhagi pseudalhagi*), Якорца стелющегося (*Tribulus terrestris*) и Мандрагоры лекарственной (*Mandragora officinarum*). Полученные результаты и анализ масс-спектров веществ выявили ряд биологически активных соединений с высокими и низкими молекулярными массами, многие из которых по литературным данным являются фармакологически активными соединениями, которые способствуют фармакологическим исследованиям. Биологически активные соединения, извлеченные различными растворителями, включая водный, водно-спиртовые и гексановую экстракции, были идентифицированы на основании времени удерживания на хроматографических колонках с применением библиотеки эталонных масс-спектров с данными программного обеспечения компьютера природных соединений «NIST» (National Institute of Standardization & Technology (NIST) data for GC-MS systems). Растения оказались богатыми флаваноидами, сапонинами, углеводами и веществами стероидной природы.

Предварительные исследования экстрактов Ферулы мускусной, Якорца стелющегося и Мандрагоры лекарственной на беспородных мышцах с массой тела 18-20 г по определению влияния на мышечную активность показали, что они стимулируют работоспособность животных. Стимулирующая работоспособность по отношению к контролю составляла 23,9 ($p > 0,05$); 36,3 ($p < 0,02$) и 36,3 ($p < 0,02$) процентов, соответственно. По всей видимости на свойство улучшения работоспособности животных влияет воздействие именно вышеупомянутых веществ, особенно веществ стероидной

природы. В данное время нами продолжаются исследования по разработке БАДов на основе растительных экстрактов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: ФиС, 1988.- 208 с.
2. Петров П.К. Физическая культура. Курсовые и выпускные квалификационные работы. - М.: Издательский центр «ВЛАДОС - ПРЕСС», 2002. - 112 с.
3. Яковлева В.Н. Как повысить эффективность занятий физической культуры в вузе // Science time. - 2017. - №17.- 501-507 с.